

O'QUVCHILARDA TEXNOLOGIK BILIM VA KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

*Urunov Abduxalil Madjidovich, Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich
SamDU, t.f.n., dotsent, SamDU Kattaqo'rg'on filiali, PhD, dotsent,*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni zamonaviy mutaxassis va kasb egasi qilib tayyorlashda asos bo'ladigan texnologik ta'lim – tarbiyaga qo'yiladigan pedagogik talablar, texnologik bilim va ko'nikmalarni shakllantirish omillari yoritilgan.

Annotation: This article highlights the factors of formation of technological knowledge and skills, technological education and upbringing, which are the basis for training young people as modern specialists and to have professions.

Аннотация: В данной статье выделены факторы формирования технологических знаний и умений, технологического образования и воспитания, которые являются основой подготовки молодежи как современных специалистов и иметь профессий.

Kalit so'zlar: texnologik ta'lim va tarbiya, texnologik ko'nikma va malaka, ishlab chiqarish, texnologik jarayon va mehnat intizomi, texnologik va texnikaviy talablar.

Key words: technological education and training, technological skills and qualifications, production, technological process and labor discipline, technological and technical requirements.

Ключевые слова: технологическое образование и подготовка, технологические навыки и квалификация, производство, технологический процесс и трудовая дисциплина, технологические и технические требования.

O'quvchilarga puxta bilim berish bilan birga ularni respublikamiz uchun etuk mutaxassis kadrlar qilib qilib tarbiyalash, xalq maorifi xodimlari oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu masalani har tomonlama ijobiy hal etishda maktablarda o'quv ustaxonalarini DTS asosida jihozlash va mashg'ulotlarni shunga ko'ra samarali tashkil etishning o'rni beqiyosdir. Ushbu masalani hal etish eng avvalo texnologiya o'qituvchilarining zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi.

O'quv ustaxonalarida o'quvchilar nazariy olgan bilimlarini amalda texnologiya o'qituvchisi yordami va nazorati ostida mustaqil bajarib ko'radilar. Bu esa o'quvchilarda ishlab chiqarishga bo'lgan munosabatni yaxshilaydi, texnologiyasevarligi ortadi, texnologiya malakasi va ko'nikmasi takomillashib boradi. Ana shunday vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishda maktab o'quv ustaxonalarining etarlicha jihozlanganligi, asbob-uskunalar bilan ta'minlanganligi va mashg'ulotlarni o'quvchilarning yoshi hamda bilim saviyasiga qarab olib borish katta ahamiyatga ega.

Maktablarda o'quvchilarning davomati, o'zlashtirishlari, kasb-hunarlarini puxta o'rganishlarini ta'minlash maqsadida umummaktab miqiyosida, maktab va maktablararo o'quv ishlab chiqarish kombinati o'quv ustaxonalarida qat'iy tartib intizom o'rnatilishi kerak.

Shu boisdan o'quv ishlab chiqarish ustaxonalarida olib boriladigan texnologiya darslarida ham o'quvchilar quyidagi tartib-intizomga qat'iy rioya

qilishlari kerak:

- O'quvchilar texnologiya darslariga muntazam ravishda, kechikmasdan qatnashishlari shart. Chunki o'quvchilar amaliy mashg'ulotlarni faqatgina o'quv ishlab chiqarish ustaxonalaridagina bajarish imkoniga ega bo'ladilar. Bu ishlarni uyga bajarish imkoniyati ularda bo'lmaydi. Shuni e'tiborga olib ham texnologiya darslarida amaliy mashg'ulotlar yuzasidan uyga vazifa berilmaydi.

- Har bir o'quvchi mashg'ulot vaqtida o'ziga birlashtirilgan ish o'rnida o'tirishi va ishlashi shart. Buning uchun ish o'rinlari o'quvchilar soniga qarab etarli bo'lishi shart. Bu hol o'quvchilarning ishsiz qolmasliklari va topshiriqlarni o'z vaqtida bajarishlarini ta'minlashga yordam beradi.

- Dars vaqtida o'quvchilarning bir joydan boshqa joyga ko'chib yurishlariga ruxsat berilmaydi. Bu narsa o'quvchilar xayolining bo'linishiga va ish vaqtida ko'ngilsizlik bo'lishiga olib kelishi mumkin.

- Har bir o'quvchi tozalik, sanitariya va gigiena qoidalariga rioya qilgan holda amaliy mashg'ulotlarga o'zining maxsus ish kiyimini olib kelishi va shu kiyimda ishlashi kerak. Ustaxonaga maxsus kiyimsiz kelgan o'quvchilarning ishlashlariga ruxsat berilmaydi.

- O'quvchilar jadval asosida vaqti-vaqti bilan navbatchilik qiladilar. Ular o'quvchilarga zagotovkalar, asbob-uskunalar tarqatadilar. Ishdan so'ng ularni yig'ishtirib, joy-joyiga qo'yadilar va o'quv ishlab chiqarish ustaxonasini supurib-sidirib tozalaydilar.

- Amaliy mashg'ulotlarni tanaffussiz o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Chunki qisqa muddatli tanaffus o'quvchilarning havoyi bo'lib qolishlariga, undan so'ng ularni ilgariidek ishga kirishib ketishlariga salbiy ta'sir etadi. Bu narsa tayyorlanayotgan mahsulotning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning yasash muddatining uzayib ketishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun mashg'ulotlarni tanaffussiz davom ettirib, tanaffus hisobiga mashg'ulotni bir oz ilgariroq tugatilishiga ruxsat etiladi. Mashg'ulotdan so'ng har bir o'quvchi o'z ish o'rnini tozalab, asboblarni tartibga keltirib, ortiqcha materiallarni, chala yoki tayyor ishlarni o'qituvchiga topshirib, yuz-qo'llarini yuvib, joy-joylariga o'tiradilar.

- O'qituvchi darsga yakun yasab, o'quvchilarning ishlarini baholab, ishda yo'l qo'yilgan kamchiliklarini aytib o'tadi. Kuzatish davomidagi qo'yilgan baholarni umumlashtirib, o'qib eshittiradi. So'ngra o'quvchilarga javob beriladi.

Bu yuqorida sanab o'tgan tartib-qoidalarining amalda bajarilishini nazorat qilish va zaruriy choralarni ko'rish texnologiya o'qituvchisining zimmasiga yuklatiladi. O'qituvchi har qanday sharoitda o'quvchilarning ko'ngildagidek ishlashi, texnika xavfsizligi va o'quv ustaxonasining ichki tartib qoidalariga qat'iy rioya qilishlarini va boshqa tashkiliy ishlar umumiy ilmiy asoslariga doir bilimlar shakllanadigan va ular ishlab chiqarish-texnik faoliyatining ko'p sohalarida qo'llaniladigan umumlashgan malakalarni egallaydigan yo'sinda tashkil qilishni talab qiladi. Boshqacha aytganda, o'quvchilarga ular ustaxonalaridagi mashg'ulotlar jarayonida oladigan texnik bilim va malakalarning universalligini, bu bilim va malakalardan yangi ishlab chiqarish sharoitlarida foydalana olish kerakligini ko'rsatish zarur.

O'quvchilarni hozirgi zamon sanoati va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining

muhim tarmoqlari bilan ikki yo'l orqali tanishtirish mumkin: 1. Ularning birini izchil o'rganish; 2. Ishlab chiqarish jarayonlarini ularning asosi bo'lgan tabiiy-ilmiy qonuniyatlarga bog'liq holda klassifikatsiyalash va mazkur qonuniyatlarni xalq xo'jaligining bir-ikkita tarmog'i misolida o'rganish orqali.

Bundan tashqari, texnologiya usullarini egallash didaktikaning asosiy prinsipiga bo'ysindirilgan va o'z mantiqiga ega bo'lgan ma'lum bir sistema bo'yicha amalga oshirilishi kerak. Agar texnologiya usullarini egallashni fan asoslari bo'yicha ayrim predmetlar vazifasiga kiritilsa, ular ana shu predmetlarning tuzilishi mantiqiga bo'ysunadi.

O'quvchilar texnologik faoliyatiga qo'yiladigan pedagogik talablar va ularning o'qituvchilar tomonidan nazoratga olinishi:

1. Aqliy va jismoniy texnologiyani bir-biri bilan almashlab turish.
2. Oilada uy-ro'zg'or ishlariga jalb qilish.
3. Bola texnologiyada bevosita ishtirok etsa va texnologiyaga qanchalik erta jalb etilsa, uning texnologik tarbiyasi shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi.
4. Texnologiya bola uchun zaruriyat, burch va odatga aylanmog'i kerak. Texnologiya oson va qo'lidan keladigan bo'lishi, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga, tayyorgarligiga mos bo'lishi kerak.
5. Texnologiya dam olish bilan almashlanib turishi kerak, chunki qattiq texnologiya kishini, ayniqsa o'quvchini charchatib qo'yishi mumkin.
6. Bolalarning texnologiya faoliyati ijtimoiy ahamiyatga va iqtisodiy-ma'naviy asosga ega bo'lishi kerak.
7. Har qanday texnologiya topshirig'i foydali va imkoni boricha yaqqol natija bilan tugallanishi lozim.
8. Texnologiya faoliyatini tashkil qilish aqliy, estetik, iqtisodiy, ekologik tarbiyalar bilan mustahkam bog'lanishi foydali.
9. Texnologiya amaliy xarakter kasb etishi, ijtimoiy jihatdan kerakli va foydali bo'lishi, jamoaning va butun jamiyatning manfaatlariga muvofiq kelishi muhim.
10. Texnologiya o'quvchilarda ijodiylikni, faollikni, tashabbuskorlik va mustaqillikni hamda manfaatdolikni o'stirishi kerak.
11. Texnologiya darslarida sanitariya-gigiena, texnika xavfsizligi qoidalarini bilish va unga rioya qilish kerak [1,2,3,4].

Texnologiya ta'limi nuqtai nazaridan har xil kasblarga doir texnologiya usullarining izchilligini ko'rsatish ham muhimdir. Hozirgi zamon sanoat ishlab chiqarishining xarakterli xususiyatlaridan biri texnologiya qurollarining tez almashinuvi, yangi mashinalarning va shunga ko'ra yangi kasblarning vujudga kelishidir. Zamonaviy ishchi zarur bo'lib qolganda o'z kasbini o'zgartirishi, bir-biriga yaqin kasblarni egallay olishi kerak. Bu, ayniqsa, yog'och va metalga qirqish bilan ishlov berishda yaqqol ko'rinadi. Texnologiya o'qituvchisi o'quvchilarni metall va yog'ochga ishlov berishda bajariladigan umumiy texnologik jarayon va ularning xarakterli jihatlarini o'rgatish bilan yuqoridagi maqsadga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.A.Muslimov, SH.S.SHaripov, M.Qodirov. "Texnik ijodkorlik va dizayn". - T.: "TDPU", 2010.

2. A.S.Iskandarov. «Materiallarni kesib ishlash, kesuvchi asboblari va stanoklar.-T.: “Fan va texnologiya” 2004.
3. M.A.Babajonov Texnologik jarayonlarni loyixalash Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2009
4. G‘.M.Abduqodirov. Kasb ta’limi praktikumi. -T.: “Sharq” 2012.